

Турсункулова Дилноза Фарход кизи

Студентка 2 курса направления

*«Русский язык и литература» Навоийского государственного
педагогического института*

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению значения и роли русского языка в современном мире.

Ключевые слова: национальный язык, национальная культура, мировой язык, выразительность, богатств, позиции, ведущий, язык писателей.

Русский язык – национальный язык русского народа, форма русской национальной культуры. Русский язык – один из самых развитых языков в мире, обладает богатым словарным запасом и терминологией во всех областях науки и техники, выразительной краткостью и ясностью грамматических средств, способностью отражать многообразие окружающего мира.

Русский язык – это один из мировых языков, который служит средством международного общения между народами разных стран. Международное общение из более двух с половиной тысяч языков, известных в мире, обеспечивает самая передовая мировая языковая группа под названием World Language Club. Возвышение языка до роли мирового языка определяется общечеловеческим значением культуры, созданной на этом языке. Статус языка как мирового языка определяется юридическим признанием его в качестве официального или рабочего языка международными организациями или конференциями (ООН, ЮНЕСКО и др.). Так, русский язык признан одним из шести официальных языков ООН, наряду с английским, арабским, испанским, китайским и французским; он содержит наиболее важные международные договоры и соглашения. Во многих странах изучают русский

язык. Преподавателей русского языка объединяет Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ).

Владение русским языком – важный показатель культурного уровня любого человека. Русский язык – это великое культурное чудо, созданное русским народом, его лучшими писателями и публицистами.

В настоящее время русский язык по-прежнему является четвертым по распространенности языком в мире. Лидируют английский (около 500 миллионов человек говорят на нем как на родном или втором языке, более 1 миллиарда как на иностранном) и китайский (на нем как на родном языке говорят почти только более 1350 миллионов человек) языки. Испанский занял третье место (он принадлежит примерно 360 миллионам человек, 335 миллионов из которых владеют им). Русский – это дальнейшее развитие с большим отечественным потенциалом и богатым культурным наследием... Тем не менее, русский язык – единственный ведущий мировой язык, последовательно терявший свои позиции во всех основных регионах мира на протяжении последних 15 лет, в течение следующих 20 лет эта тенденция сохранится, если не будут приняты необходимые меры для ее эффективной поддержки. Укрепление позиций русского языка в мире требует не только предоставления важных ресурсов, но и совершенствования взаимодействия всех государственных и общественных органов и организаций, направленных на поддержку, развитие и популяризацию русского языка и культуры.

Каждый хотя бы раз в жизни задумывался о роли русского языка в современном обществе... Я не исключение. Осенью, читая стихотворение в прозе Ивана Сергеевича Тургенева «Русский язык», меня поразили следующие строки: ...честный и свободный русский!.. «Почему знаменитый писатель XIX века называл русский язык «великим» и «могучим»? Дело в том, что в момент написания этих строк Иван Сергеевич находился во Франции, и ему нравилась жизнь на Западе, но не могло быть и речи о том, чтобы русский писатель писал свои произведения на другом языке...

Иван Сергеевич мечтал о родине. Он понял, что только русский язык с его силой, богатством, мощью, гибкостью и многогранностью может передать всю прелесть и прелесть России. И. С. Тургенев понимал смысл и силу русского языка. Он знал, что будущее русского языка велико.

М.В. Ломоносов находил в русском языке «роскошь испанцев, живость французов, мощь немцев, тонкость итальянского языка», а также «богатство и сильную краткость греческого и латинского языков. В образах».

Пушкин характеризовал русский язык как «гибкий и могучий в обращении и средствах...», «вежливый и учтивый в обращении с иностранными языками...», и видел суть слов; преимущество близости русского литературного языка к просторечию.

Велика роль русского языка в современном обществе. Во многих странах люди заинтересованы в изучении этого языка, поскольку видят в России надежного экономического партнера и мощную сверхдержаву. Во многих школах США, Австрии, Латвии, Эстонии и других стран русский язык преподается как иностранный.

Важную роль в популяризации русского языка играет русская литература. Поражают своим величием произведения известных классиков А.С. Пушкина, Ф.М. Достоевского, М.Е. Салтыкова-Щедрина, Л. Н. Толстого и других. Многие любители русской литературы учатся читать по-русски в первоисточнике, а не в переводе. На самом деле, чтобы понять всю прелесть и уникальность любого произведения, необходимо прочесть его на письменном языке. Как писал немецкий писатель Томас Манн, русская литература конца XVIII-XIX веков поистине является одним из чудес духовной культуры. Антуан де Сент-Экзюпери отмечал: «В пятнадцать лет я напал на Достоевского, и это было для меня истинным откровением: я сразу почувствовал, что прикоснулся к чему-то огромному, и бросился читать все, что он написал, книгу за книгой, как до того читал Бальзака».

Популярность русского языка в мире очень высока. Потребность в изучении языка за пределами России составляет 125 миллионов человек по всему миру. В частности, большой спрос в странах СНГ, где число желающих изучать русский язык составляет более 100 миллионов человек.

Ф.В. Ницше, немецкий мыслитель и филолог, писал: «Язык – это наследие, унаследованное от предков и передаваемое из поколения в поколение. К нему нужно относиться со страхом и уважением. Оскорблять его свято, бесценно и недостижимо».

Следует отметить, что в русском языке так много красок, чтобы скрасить любую картинку; его словарный запас позволяет передать даже самую сложную идею. Словарь современного русского языка содержит более полумиллиона слов. В каком другом языке можно найти много видов синонимов: здесь вам и семантические, и стилистические, и контекстуальные синонимы.

Русский – богатейший язык художественной литературы, и его мировое значение огромно. Русский алфавит стал основой для письма многих ранних письменных языков.

Русский язык продолжает вызывать интерес в современном мире. С одной стороны, люди интересуются русской культурой, с другой стороны, это чисто прагматический интерес, ведь русский язык позволяет им сотрудничать с бизнесменами и устанавливать долгосрочные деловые отношения. В первую очередь это связано с сотрудничеством в рамках СНГ. Ведь русский язык до сих пор остается языком межнационального общения.

Главным источником развития русского языка, обработки и шлифовки явился творческий труд русского народа, особенно поколений русских и всех деятелей науки, политики, техники, культуры и литературы – русский язык стал высокоразвитым, богатым, историческим языком.

Таким образом, роль русского языка в современном мире определяется его культурной ценностью, мощью и величием, той великой ценностью,

которую имел и обладает в истории человечества русский народ, создатель и носитель этого языка. Думаю, не следует забывать обращение И.С. Тургенева об уважении к русскому языку.

Это национальный язык великого русского народа, включающий в себя различные лексико-грамматические средства. Это один из самых развитых и богатых языков в мире с очень большим словарным запасом. Он разнообразен по составу: включает в себя литературный язык, диалекты, просторечие и сленг. В странах, где русский язык не признан государственным, он остается основным средством общения для большинства людей.

Русский язык на территории современного Узбекистана считается инструментом коммуникации. Богатство русского языка, его огромная роль в жизни страны и мира заставляет нас серьезно и придирчиво учиться, постоянно совершенствуя свои знания, навыки и умения в этой области. Я, как будущий учитель русского языка и литературы, постараюсь показать красоту и богатство русского языка, донести до каждого своего ученика суть русского языка!

Литература

- 1.<https://muegn.ru/uz/konspekty>
- 2.<https://m.vk.com>
- 3.<https://books.google.co.uz/books>
- 4.<https://vk.com>
- 5.<http://i-s-turgenev.ru/books>
- 6.repost.uz